

<http://ppm.ejournal.id>

JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

ISSN 2540-8739 (print) || ISSN 2540-8747 (online)

LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN, DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR BANTEN

Pelatihan Internet Pembuatan Blog bagi Guru-Guru HIMAPAUDI Kecamatan Kemayoran, Jakarta

Akmaludin¹, Popon Handayani², Laila Septiana³

^{1, 2, 3} STMIK Nusa Mandiri Jakarta

Article History

Received 27.04.2019
Received in revised form
20.06.2019
Accepted 26.07.2019
Available online 20.08.2019

ABSTRACT

INTERNET TRAINING OF BLOG MAKING FOR TEACHERS OF HIMAPAUDI OF KEMAYORAN DISTRICT, CENTRAL JAKARTA. In the current era of Digitization 4.0, all data and information must use technology based on a fully computerized system, where output is displayed and produced in electronic form. Thus the need for internet for HIMAPAUDI Teachers is in dire need and necessary for Internet training. Especially in the case of making BLOGs. Blog creation training using Blogspot by following the rules for making Blogs. Before the training process, the pretest test was conducted, the results of which were decidedly less than expected. After going through the training process, participants were asked to fill out instrumentation in the form of a questionnaire, and the results were processed using the direct rating method, method combined with pure mathematics, using five variables and 10 question indicators, it turns out the results obtained using a combination of these two methods give the predicate value very well and through the graphic line the results are scoring 87.27. Thus it can be said that there is an increase in learning outcomes through this training. Thus the training process can provide a significant improvement in the achievement of the progress of HIMAPAUDI teachers in the Kemayoran District, Central Jakarta.

KEYWORDS: Blogspot, Direct rating method, Internet, Matematika sederhana, Pelatihan.

DOI: 10.30653/002.201942.144

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
© 2019 Akmaludin, Popon Handayani, Laila Septiana.

PENDAHULUAN

Internet merupakan infrastruktur yang paling sukses dalam pengembangan informasi dengan membantu kemajuan dibidang-bidang lainnya yang menjalar hingga seluruh dunia (Tronco, 2010). Keberhasilan ini terbukti begitu banyak para pengguna internet diseluruh dunia dan berlomba-lomba membangun jaringan internet. Teknologi pembelajaran menggunakan internet telah menjadi salah satu instrumentasi yang banyak

¹ Corresponding author: Program Studi Sistem Informasi, STMIK Nusa Mandiri Jakarta; Jl. Damai No. 8 Warung Jati Barat Margasatwa Jakarta Selatan; Telp: (021) 98839513.; Email: akmaludin.akm@nusamandiri.ac.id

digunakan oleh kalangan masyarakat saat ini (Hapsari, Novitasari, & Wahyuningsih, 2019).

Guru guru PAUD kelurahan Sunter Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, merupakan sekolah pendidikan anak usia dini khusus untuk taman pendidikan qur'an (TPQ), dengan demikian para pendidik harus mampu mengantarkan peserta didik dalam aspek pengetahuan (*cognitive*) pemahaman dan penerapan nilai-nilai keislaman (Setiawati, Netriwati, & Nasution, 2018). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, membutuhkan pelatihan tentang penggunaan Internet, untuk meningkatkan kemampuan guru-guru paud (HIMAPAUDI) dalam mengaplikasikan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan Internet seperti pembuatan blog, pembuatan email, dan fasilitas penggunaan internet lainnya. Oleh sebab itu, Para dosen dan mahasiswa bersama-sama bermaksud memenuhi permintaan tersebut untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi guru-guru paud untuk melakukan pembelajaran dan meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang Internet.

Pada awalnya dilakukan pretest terhadap guru-guru paud (HIMAPAUDI) dan hasil yang didapat dapat disimpulkan memang benar guru-guru paud tersebut sangat membutuhkan proses pembelajaran terhadap penggunaan fasilitas internet yang pada khususnya adalah kebutuhan pembuatan blog yang diiringi dengan pembuatan email sebagai prasyarat pembuatan blog tersebut. Diakhir proses pelatihan ini, akan dilakukan penilaian terhadap apa yang telah didapat dari proses pelatihan ini dengan menggunakan metode *direct rating method* yang dikombinasi dengan metode matematika sederhana. Bagaimana penilaian dari hasil pelatihan dengan penentuan nilai scoring dari lima variable dan sepuluh indikator penilaian.

Dalam pembelajaran, peran media pengajaran memiliki amanat penting dalam pengembangan pengetahuan disegala bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Vebrianto & Kamisah, 2011). Teknologi internet merupakan salah satu media atau instrumentasi yang ampuh dan dapat digunakan sebagai sarana dan prasarana dalam pengembangan berbagai bidang ilmu (Riyana, 2008). Peranan internet dalam kemajuan proses pembelajaran akan menghabiskan waktu dikalangan para remaja dan orang tua, tetapi lama kemudian penggunaan fasilitas internet akan berubah menjadi komunikasi yang terupdate untuk menghabiskan waktunya di kalangan remaja dan orang tua, karena fungsi dan kegunaanya mampu memfasilitasi kemampuan komunikasi kepada seluruh lapisan masyarakat di dunia (Shim, 2006). Guru-guru paud ini juga masih dikatakan level remaja dan beberapa orang tua yang masih mau menggunakan dan belajar tentang internet, mereka memang belum tau sebenarnya fasilitas yang ada melalui jalur internet, tetapi mungkin dengan internet ini mereka akan dapat lebih untuk menggunakan pemanfaatannya secara lebih jauh lagi. Mereka menggunakan internet dengan harapan dapat menunjang proses pembelajaran dan juga pemerintah telah memberikan fasilitas untuk para guru paud untuk dapat menggunakan website khusus bagi guru-guru PAUD dengan alamat anggunpaud.kemdikbud.go.id yang dirancang dalam bentuk *networking*, terdapat beberapa fitur seperti ada ruang video, ruang lagu, ruang cerita, dan ruang permainan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pada guru-guru PAUD membuat Blog melalui *template* Blogspot yang ditunjang secara wajib untuk pembuatan e-mail sekaligus sebagai bahan pembelajaran juga, karena hasil pretest ditemukan belum banyak yang memiliki e-mail dari mereka dan masih minim sekali pengetahuan tentang penggunaan fasilitas yang ada dalam penggunaan internet,

sehingga perlu diberikan pelatihan penggunaan internet dan fasilitasnya. Pembuatan blog ini adalah cara yang termudah untuk mengembangkan pemikiran anda sesuai keinginan sendiri dan ada situs gratis yang menyediakan fasilitas pembuatan blog seperti blogspot.com, wordpress.com dan dapat menggunakan fasilitas disain sesuai keinginan sendiri (Gordon, 1995).

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan untuk pelatihan internet dalam hal pembuatan e-mail dan pembuatan blog dengan fasilitas melalui blogspot.com dilakukan secara in house training dan terjun langsung praktik untuk mengetahui secara langsung sambil memberikan penjelasan terhadap tahapan dan cara penggunaannya, hal ini dilakukan agar para peserta pelatihan khususnya guru-guru PAUD (HIMAPAUDI) agar dapat secara cepat menerima dan mempraktikkan secara implisit untuk keberhasilan transfer *knowledge*. Adapun tahapan metode yang dilakukan adalah:

- 1) Memberikan pre-test, sebagai awal untuk mengetahui kemampuan dari peserta pelatihan dengan sejumlah indikator pertanyaan.
- 2) Para tim tutor yang dibantu para mahasiswa untuk memberikan pengetahuan materi internet dan pemahaman pembuatan e-mail dan blog kepada guru-guru PAUD (HIMAPAUDI), disesi ini juga diberikan kebebasan para peserta untuk bertanya secara langsung kepada tim tutor.
- 3) Para tutor yang dibantu para mahasiswa untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada para peserta dengan pendampingan satu mahasiswa untuk satu peserta, agar secara cepat peserta bertanya dan secara cepat memahaminya.
- 4) Para mahasiswa memberikan tuntunan dengan mengacu kepada tim tutor, agar proses pembelajaran berjalan sesuai materi dan waktu pemberian tahap pembelajaran.
- 5) Para peserta guru-guru PAUD yang sudah memahami atas penyampaian materi diberikan tips dan trik lain oleh para mahasiswa sebagai pendampingan yang dapat dikembangkan oleh peserta, agar tidak jenuh menunggu peserta lain yang belum memahaminya.

Pengisian lembar *post-test*, digunakan untuk mengetahui hasil akhir dari proses pelatihan dan untuk memberikan takaran penilaian secara keseluruhan bagi pelaksanaan pelatihan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan yang dilakukan pada guru-guru PAUD (HIMAPAUDI) bertujuan untuk memberikan dukungan kepada mereka untuk dapat mengembangkan keinginannya menggunakan fasilitas internet baik berupa e-mail, pembuatan blog, komunikasi via fitur chatting dan fasilitas lainnya (Said, 2015), tentunya akan terjadi perubahan besara dalam setiap diri manusia. Dalam kondisi kerja di organisasi setelah kedatangan teknologi IT menjadi konsep yang terkenal dibanyak pasar vertical dan horizontal kehidupan sehari-hari orang sudah biasa memiliki aplikasi sendiri-sendiri untuk memprediktabilitas kemampuan mereka sendiri (Madakam, Ramaswamy, & Tripathi, 2015).

Di lain hal diharapkan proses pembelajaran di tingkat sekolah PAUD lebih menekankan kepada penggunaan ICT yang dapat dan memungkinkan untuk menggunakan fasilitas internet dari segala kegunaan dan fungsinya (Puteh & Salam, 2011), terutama pengembangan ilmu para guru-guru PAUD (HIMAPAUDI) dalam hal penggunaan internet terlebih dahulu dapat menyiapkan bekal untuk mampu mengarah kepada penggunaan ICT di masa yang akan datang, sehingga akan memberikan dampak global yang dapat dikenal oleh seluruh peserta didiknya, terutama pengembangan para guru-guru PAUD yang mampu mengeksplorasi kemampuan secara pribadinya.

Proses pelatihan diberikan satu peserta didampingi oleh satu mahasiswa sebagai peran pendukung tim tutor dalam menyampaikan materi pelatihan dalam proses belajar transfer knowledge. Beberapa variable yang digunakan sebagai barometer ada lima (Afektif, Kognitif, Psikomotorik, Teknologi, dan Manfaat) dan indicator yang digunakan sebanyak sepuluh pertanyaan dengan jumlah peserta sebagai responden sebanyak 30 orang.

Beberapa formulasi yang digunakan untuk pengolahan hasil *pre-test* yaitu:

Pengolahan *pre-test* menggunakan skala lingkert dengan jangkauan 1-5, sehingga interval dapat dilakukan dengan menggunakan formula-1.

$$1) \quad R_s = \frac{R(\text{Bobot})}{M}$$

R_s = Rentang skala

$R(\text{Bobot})$ = Bobot terbesar - Bobot terkecil

M = Banyaknya kategori bobot

Dalam pelatihan ini terdapat 30 responden dan untuk menentukan prosenstasi responden dapat digunakan formula-2.

$$2) \quad P = \frac{f_i}{\sum f_i} \times 100 \%$$

P = Prosentase responden yang memilih kategori tertentu

f_i = Jumlah responden yang memiliki kategori tertentu

$\sum f_i$ = Banyaknya jumlah responden

Dari jumlah responden yang telah ditentukan, karena menggunakan sampling jenus, artinya semua responden yang berjumlah 30 orang, digunakan seluruhnya untuk menentukan apakah terjadi kemajuan atau tidak, yang awalnya peserta pelatihan mendominasi kurang mengetahui penggunaan internet khususnya

$$3) \quad X = \frac{\sum f_i w_i}{\sum f_i}$$

X = Rata-rata berbobot

$\sum f_i w_i$ = Perkalian Frekuensi dengan bobot

$\sum f_i$ = Frekuensi

Dalam pembuatan e-mail dan blog, ingin diketahui peningkatan yang terjadi dengan memberikan scoring dari lima variable sebagai barometer pengukuran. Adapun rumus yang dapat digunakan terlihat pada formula-3.

Adapun hasil dari masing-masing variabel yang telah diukur, setelah melakukan pelatihan sebagai hasil post-test yang diolah dengan menggunakan kolaborasi metode direct rating dan matematika sederhana adalah:

Variabel Afektif		
Attribute	Bobot	Jumlah Responden Afektif
Sangat tidak setuju	1	0
Tidak setuju	2	0
Cukup setuju	3	4
Setuju	4	12
Setuju sekali	5	14
TOTAL		30
	<i>Process</i>	<i>4.33</i>
	<i>Direct Rating Conversion</i>	<i>17.33</i>

Gambar 1. Variabel Afektif

Variabel Kognitif		
Attribute	Bobot	Jumlah Responden Kognitif
Sangat tidak setuju	1	0
Tidak setuju	2	0
Cukup setuju	3	2
Setuju	4	11
Setuju sekali	5	17
TOTAL		30
	<i>Process</i>	<i>4.50</i>
	<i>Direct Rating Conversion</i>	<i>18.00</i>

Gambar 2. Variabel Kognitif

Variabel Psikomotorik		
Attribute	Bobot	Jumlah Responden Psikomotorik
Sangat tidak setuju	1	0
Tidak setuju	2	0
Cukup setuju	3	3
Setuju	4	15
Setuju sekali	5	12
TOTAL		30
	<i>Process</i>	<i>4.30</i>
	<i>Direct Rating Conversion</i>	<i>17.20</i>

Gambar 3. Variabel Psikomotorik

Variabel Teknologi		
Attribute	Bobot	Jumlah Responden Teknologi
Sangat tidak setuju	1	0
Tidak setuju	2	0
Cukup setuju	3	6
Setuju	4	11
Setuju sekali	5	15
TOTAL		32
	<i>Process</i>	<i>4.57</i>
	<i>Direct Rating Conversion</i>	<i>18.27</i>

Gambar 4. Variabel Teknologi

Variabel Manfaat		
Attribute	Bobot	Jumlah Responden Manfaat
Sangat tidak setuju	1	0
Tidak setuju	2	1
Cukup setuju	3	2
Setuju	4	7
Setuju sekali	5	20
TOTAL		30
	<i>Process</i>	<i>4.53</i>
	<i>Direct Rating Conversion</i>	<i>18.13</i>

Gambar 5. Variabel Manfaat

Gambar 6. Basis Skala Tiap Variabel dan Hasil Total Score

Dari hasil yang diperoleh terhadap kegiatan pelatihan internet pembuatan blog pada guru-guru PAUD (HIMAPAUDI) kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, dapat dijelaskan secara kuantitatif dan kualitatif adalah sebagai berikut:

Pertama, penilaian terhadap variabel Afektif yang terlihat pada (Gambar 1), bahwa perolehan jangkauan nilai skala yang didapat dengan bobot 4,33 dengan hasil konversi direct rating bernilai 17,33, hal ini kemampuan semangat terhadap hasil pelatihan dikategorikan sangat baik.

Kedua, penilaian terhadap variabel Cognitif yang terlihat pada (Gambar 2), bahwa perolehan terhadap jangkauan nilai skala dengan bobot 4,50 dan hasil konversi dengan direct rating sebesar 18,00, hal ini pemahaman terhadap penerimaan materi yang disampaikan dapat diterima dengan sangat baik.

Ketiga, penilaian terhadap variabel Psikomotorik yang terlihat hasilnya pada (Gambar 3), bahwa hasil nilai yang diperoleh dengan jangkauan skala sebesar 4,30 dan besaran nilai konversi *direct rating* sebesar 17,20, hal ini menjelaskan bahwa penggunaan fasilitas peralatan baik mouse maupun fungsi tombol dapat digunakan dengan sangat baik.

Keempat, penilaian terhadap variabel Teknologi yang dapat dilihat pada (Gambar 4), bahwa perolehan nilai jangkauan skala dengan bobot 4,57 dan nilai konversi direct rating dengan nilai 18,27, hal ini memberikan penilai terhadap pemahaman akan teknologi sangat baik sekali.

Kelima, penilaian terhadap variabel manfaat yang dapat dilihat pada (Gambar 5) dengan nilai skala jangkauan memiliki bobot 4,53 dan nilai konversi direct rating dengan nilai 18,13, hal ini memberikan arti bahwa manfaat dari pelatihan internet untuk pembuatan blog bagi peserta sangat baik sekali dan kalau bisa dilanjutkan untuk tahap yang lebih mahir.

Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Internet Pembuatan Blog

Dengan demikian jika dilakukan penjumlahan terhadap perolehan nilai konversi direct rating dengan total score 88,93 hal ini memberikan gambaran terhadap hasil seluruh kegiatan pelatihan internet pembuatan blog untuk guru-guru PAUD (HIMAPAUDI) sangat merespon dengan baik dan mereka memiliki keinginan yang besar untuk

mempelajari lebih dalam tentang dunia internet dengan segala fungsinya. Dengan demikian pelatihan internet pembuatan blog dapat memberikan kepada mereka untuk melek internet dengan dukungan ICT yang memadai mampu memberikan masukan pengetahuan dan informasi yang berkualitas yang didukung infrastruktur yang baik.

SIMPULAN

Proses pelatihan internet bagi guru-guru PAUD (HIMAPAUDI) memberikan minat yang tinggi tentunya harus didukung oleh teknologi yang memadai dengan adanya koneksi internet, infrastruktur yang baik, tutor yang baik dan tidak kalah pentingnya semangat belajar bagi pesertanya. Hasil yang didapat berdasarkan lima variable dan sepuluh indicator yang diolah menggunakan metode direct rating yang dikombinasi dengan metode matematika sederhana memberikan nilai total score 88,93 hal ini terbukti bahwa seluruh aspek afektif, kognitif, psikomotorik, teknologi, dan manfaat memberikan bagi peserta kegiatan pelatihan internet pembuatan blog mendapat respon yang sangat baik dan perlu dilanjutkan ke jenjang pelatihan yang lebih jauh lagi terhadap penggunaan fasilitas yang ada di internet seperti media on the internet, *streaming*, *online chat*, *social networking*, *social book marking* dan lainnya sesuai dengan era digitalisasi 4.0.

REFERENSI

- Gordon, S. (1995). Internet 101. *Computers and Security*, 14(7), 599–604. doi: 10.1016/0167-4048(96)81666-X
- Hapsari, A., Novitasari, R., & Wahyuningsih, H. (2019). Pelatihan Literasi Sumber dan Bahan Belajar di Internet bagi Guru PAUD di Kecamatan Ngaglik, Sleman. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 135–140. doi: 10.30653/002.201832.61
- Madakam, S., Ramaswamy, R., & Tripathi, S. (2015). Internet of Things (IoT): A literature review. *Journal of Computer and Communications*, 3(5), 164. doi: 10.4236/jcc.2015.35021
- Puteh, S. N., & Salam, K. A. A. (2011). Tahap kesediaan penggunaan ICT dalam pengajaran dan kesannya terhadap hasil kerja dan tingkah laku murid prasekolah (level of readiness in using ICT for teaching and its effect on the work and behaviour of preschool pupils). *Jurnal Pendidikan Malaysia*, 36(1), 23–54.
- Riyana, C. (2008). *Peranan teknologi dalam pembelajaran*. Depok: Universitas Indonesia.
- Said, H. (2015). Penggunaan internet sebagai media pembelajaran pada mahasiswa iain Palu. *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, 12(1), 95–119.
- Setiawati, R., Netriwati, & Nasution, S. P. (2018). Desain model pembelajaran gerlach dan ely yang berciri nilai-nilai ke-islaman untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. *AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*, 7(3), 371-379.
- Shim, Y. S. (Southern I. U. C. (2006). The Impact of the Internet on Teenagers' Face -to-Face Communication Young Soo Shim Southern Illinois University Carbondale July 2006. *Global Media Journal*, (July), 1–32.

Tronco, T. R. (2010). A brief history of the internet. *Studies in Computational Intelligence*, 297(5), 1–11. doi: 10.1007/978-3-642-13247-6_1

Vebrianto, R., & Osman, K. (2011). The effect of multiple media instruction in improving students' science process skill and achievement. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 15, 346-350.